

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641411>

Shodiya Saydaliyeva

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Tarix” kafedrasida dotsenti.

Gulchiroy Yo‘ldosheva

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Tarix” yo‘nalishi 4-bosqich talabasi.

MUHAMMAD SHAYBONIYXON — YIRIK DAVLAT ARBOBI VA ADIB

Annotatsiya. Shayboniyxonning siyosiy sahnaga chiqishi va davlat arbobi sifatida shakllanishi. Akbar Zamonovning Shayboniyxon haqidagi tadqiqotlari. Davlat boshqaruvi va siyosiy faoliyati, harbiy faoliyati va strategiyasi. Shayboniyxonning nafaqat siyosiy yetakchi, balki ma’rifatparvar hukmdor va adib sifatida tarixiy ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: “shahid xon”, Abulxayrxon, Akbar Zamonov tadqiqotlari, “zamon imomi”, “Xon Allohning yerdagi soyasi ekanligi haqida”, “Baxr ul-xudo”, “Xalifa ur-Rahmon” va “Imom az- Zamon”, Edward Allworth, “ma’rifatparvar hukmdor”.

Kirish. Muhammad Shayboniyxon Markaziy Osiyo tarixida XV asr oxiri – XVI asr boshlarida yuz bergan siyosiy, harbiy va madaniy jarayonlarda muhim rol o‘ynagan buyuk tarixiy shaxslardan biridir. U nafaqat Shayboniylar davlatining asoschisi, balki o‘z davrida yuksak siyosiy tafakkurga ega hukmdor, mohir sarkarda va adib sifatida ham

tanilgan. Shayboniyxon faoliyati Temuriylar davlati tanazzuli fonida yangi siyosiy kuch sifatida yuzaga kelib, butun Movarounnahr tarixiy taraqqiyotida tub burilish yasagan.

Shayboniyxonning siyosiy sahnaga chiqishi va davlat arbobi sifatida shakllanishi. Shayboniyxon 1451-yilda tugʻilib, Abulxayrxon avlodiga mansub boʻlgan. Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, Shayboniy otasi Budoq Sulton bilan onasi Qoʻzibegimdan yoshligida yetim qolib, ukasi bilan birga otasining sodiq xizmatkori Qorachabek oilasida tarbiyalandi. Qorachabek bu shahzodadan mehrshafqatini ayamadi, unga sadoqat bilan xizmat qildi. Ilm fan bilan koʻp yillar oshno boʻladi. Zayniddin Vosifiy uni “shahid xon”, “zamon imomi” deb taʼriflaydi”[1, 24 b.]. Balogʻatga yetgan Shayboniy Abulxayrxon oʻrdusining turli taraflarga tarqalib ketgan kishilarini atrofiga toʻplab, bobosining sultanattini tiklashni orzu qiladi. Jiddiy tayyorgarlikdan soʻng, sulolaning yoʻqolgan shon-shavkatini qaytarmoqqa kirishadi. Dastlab, yosh Muhammad Shayboniyxon parchalangan Temur davlatining shimoliy chegarasida noiblik qilayotgan Kushliqxon oʻgʻli Majid tarxondan uni oʻz xizmatiga olishni soʻraydi. Majid tarxon rozilik beradi. Ammo, tez orada oʻz hokimiyatiga xavf solayotgan Dashti Qipchoqdagi siyosiy kuchlardan, eng avval Shayboniyxondan qoʻrqqan Majid tarxon ularni Buxoro hokimi Abdulali tarxon huzuriga joʻnatib qutulishga qaror qiladi. Buxoro hokimi ularni yaxshi kutib oldi va ulardan unumli foydalanish choralarini topdi. Shayx Nizomiddinxoʻja Mir Muhammad Shayboniyning piri edi. U piring: “Oʻrtadan emas, chetlaridan boshlamoq lozim” degan ramziy soʻzlariga muvofiq mamlakatlarni istilo qilish fikriga tushdi”[2, 79 b.]. U dastlab kichik harbiy kuch bilan siyosiy faoliyat boshlagan boʻlsa-da, qisqa vaqt ichida oʻzining harbiy isteʼdodi va siyosiy zukkoligi orqali yirik kuchga aylangan. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, Shayboniyxon dastlab Temuriylar siyosiy muhitida faoliyat yuritgan, keyinchalik esa mustaqil siyosat yuritib, Movarounnahr hududlarini egallashga kirishgan. 1500-yilda Samarqandni egallashi uning siyosiy faoliyatida burilish nuqtasi boʻldi. U Temuriy hukmdor Zahiriddin Muhammad Bobur bilan kurash olib borib, Movarounnahr hududida oʻz

hukmronligini o‘rnatdi. Bu jarayon Markaziy Osiyoda yangi siyosiy tizim – Shayboniylar davlatining shakllanishiga olib keldi.

Davlat boshqaruvi va siyosiy faoliyati. Shayboniyxon davlat boshqaruvida markazlashgan hokimiyatni mustahkamlashga alohida e‘tibor qaratgan. U viloyatlarni o‘ziga sodiq amirlar va qarindoshlar orqali boshqarib, davlatni yagona markazga bo‘ysundirishga intilgan.

Akbar Zamonovning tadqiqotlarida yozishicha, Shayboniyxon davlatni boshqarishda harbiy-siyosiy tizimni mukammallashtirishga alohida e‘tibor bergan. U xizmat ko‘rsatgan harbiylarni rag‘batlantirish orqali kuchli harbiy apparat yaratgan [3].

Shuningdek, Shayboniyxon diplomatik siyosatda ham faol bo‘lib, qo‘shni davlatlar bilan munosabatlarni strategik asosda olib borgan. Ismoil Safaviy bilan bo‘lgan munosabatlar esa uning tashqi siyosatidagi eng muhim yo‘nalishlardan biri bo‘lgan.

Muhammad Shayboniyxon o‘z hokimiyatini diniy jihatdan ham asoslashga katta e‘tibor qaratgan. U fiqhiy masalalarda ulamolarga tayangan holda o‘zini islom dinining himoyachisi sifatida ko‘rsatdi va bu orqali xalq orasida siyosiy va diniy legitimlikka erishdi. Uning yonida mashhur ruhoniylar va olimlar – jumladan, Xoja Ahror valiy va boshqa naqshbandiy tariqati vakillari faoliyat yuritgan. Shayboniyxonning davlat boshlig‘i, uning huquqiy holati haqidagi qarashlari tarixiy manbalarning ko‘rsatishicha, Buxoro shahrida va boshqa joylarda diniy masalalar va shariat huquqi bo‘yicha din arboblari, faqihlar va olimlar bilan o‘tkazilgan ilmiy munozara va baxslarda shakllangan bo‘lishi mumkin. Jumladan, Buxoro shahrida o‘tkazilgan ilmiy munozaralar va baxslardan birida “Xon Allohning yerdagi soyasi ekanligi haqida” baxs yuritildi. Bundan ko‘rinib turibdiki, xon o‘zining hokimiyatini bu ilohiy narsa, muqaddas, uning manbai yagona Allohdir. Davlat boshlig‘i xon esa Allohning yer mulkidagi noibi, uning vakili, soyasidir deb hisoblagan [4, 51-52 b.]. Shayboniylar hukmronligi davrida islom dini va musulmon ulamolari ijtimoiy hayotda muhim rol o‘ynagan. Ular nafaqat diniy, balki siyosiy masalalarda ham xonlarga maslahat berib, hokimiyatning diniy asosini mustahkamlab turgan. Xonlar o‘z siyosiy qonunlarini shar‘iy normalarga muvofiqlashtirishga harakat qilganlar. “Shayboniyxon buyuk

lashkarboshi va dono davlat boshlig'i bo'lishi bilan birga Qur'oni Karimni yaxshi bilib, hadislarni mufassiri bo'lgan"

Harbiy faoliyati va strategiyasi. Shayboniyxon o'z davrining eng mohir sarkardalaridan biri hisoblanadi. U qisqa vaqt ichida Movarounnahr, Buxoro, Xorazm va Hirot kabi hududlarni egallab, katta imperiya barpo etgan [5, 14-15 b.].

Uning harbiy siyosatida quyidagi jihatlar muhim o'rin tutadi: qo'shin intizomini mustahkamlash; sarkardalarni rag'batlantirish tizimini joriy etish; tezkor harbiy yurishlar orqali raqibni mag'lub etish. Akbar Zamonov ta'kidlaganidek, Shayboniyxon janglarda jasorat ko'rsatgan qo'mondonlarni moddiy va ijtimoiy jihatdan rag'batlantirish orqali harbiy tizimni mustahkamlagan [6, 100 b.].

Shayboniyxon faoliyatining muhim jihatlaridan biri Temuriylar bilan olib borilgan kurashdir. Temuriylar davlati ichki nizolar bilan zaiflashgan bir paytda Shayboniyxon bu vaziyatdan unumli foydalangan. U Zahiriddin Muhammad Boburni bir necha bor mag'lub etib, uni Movarounnahrdan siqib chiqargan. Natijada Bobur Hindistonga yo'l olgan va keyinchalik Boburiylar davlatiga asos solgan. Bu jarayon Markaziy Osiyo tarixida siyosiy kuchlar nisbatining tubdan o'zgarishiga olib kelgan.

Shayboniyxon nafaqat hukmdor, balki ijodkor shaxs sifatida ham tarixda iz qoldirgan. U turkiy tilida she'rlar yozgan va adabiy meros qoldirgan.

Shayboniyxon asosan urushlar bilan o'tgan 59 yillik umri davomida yuqori saviyali badiiy asarlar yozib, meros qilib qoldirgan. Ammo uning ijod durdonalari o'z ona zamin Turkiston tuprog'idan uzoq-uzoq yurtlarga sochilib ketgan. "Shayboniyxon tomonidan 1508-yilda chig'atoy turkey tilida yozilgan. "Bahr ul-hudo" ("Haqiqiy yo'lning dengizi") diniy qasidasining yagona qo'lyozma nusxasi Londondagi "British Muzeyi" kutubxonasida saqlanadi" [7, 172 b.]. Shayboniyxonning yagona she'rlar to'plami bo'lgan "Devoni" esa Turkiyaning Istanbul shahridagi To'ppopi Saroyi kutubxonasida saqlanadi [7, 172 b.] Bu asar haqidagi birinchi ma'lumotni tarixchi olim Zaki Validiy To'g'on 1927-yilda "Yangi Turkiston" jurnalining 1-sonida bosilgan "Shayboniyxonning she'rlari"

maqolasida bergan. Muallifning bergan ma'lumotlariga qaraganda Shayboniyxon Shohbaxt, Shayboq, Shaybek, Sheboniy, Shohibek nomlari (taxallus)da ijod qilgan. Devoni 191 varaqdan iborat [7, 173 b.]. Muhammad Shayboniydan nafaqat she'riy devon, shu bilan birga diniy mazmundagi "Bahr ul-hudo" nomli doston, o'g'li Temur sultonga atab pand-nasihatlardan iborat kitob yozgan, demak, hayoti beto'xtov jangu jadal ichida kechganiga qaramay katta ma'rifiy meros qoldirgan inson edi. Muhammad Shayboniy adabiy merosining asosiy qismini urush tafsilotlari, hayotiy muammolar, darveshlik kechinmalari bilan yo'g'rilgan diniy-tasavvufiy qarashlar aks etgan g'azallar tashkil etadi. Ular o'z zamonida keng tarqalgan va mashhur bo'lgan. "Mehmonnomai Buxoro" asarida qayd etilgan e'tirof, ya'ni Shayboniyning tasavvufiy g'azallariga juda ko'p sharhlar yozilgani buning yaqqol dalilidir. Roviylar xabariga ko'ra, "Shayboniyxon islom ulamolariga behad katta hurmat ko'rsatgan. U barcha harbiy safarlarida o'zi bilan kichkina go'zal kutubxonasini olib yurar va Amir Temur kabi Damashqu, Halab ulamolari bilan diniy munozaralarga qatnashgan. Hirotning peshqadam tafsirchilari bo'lgan Qozi Ixtiyor va Muhammad Yusuf bilan Qur'onning ba'zi bir oyatlari borasida bahsu muloqotda bo'lgan" [2, 91 b.]. Mirzo Bobur ham Shayboniyxoning islomiy bilimi yuksak ekanligini tan oladi. Ayni shu yuksak bilimi uchun o'sha davrda yashagan ulamolar, shoir va tarixchilar Shayboniyni "Xalifa ur-Rahmon" [1, 21 b.] va "Imom az- Zamon" ya'ni "davr imomi" [1, 24 b.] va "tangrining yerdagi xalifasi" deb ulug'laganlar. Shayboniyxon Sakkokiy, Atoiy, Navoiy an'anasidagi klassik chig'atoy-turkiy she'riyatini davom ettirdi. Uning "Bahr ul-hudo" asari diniy-falsafiy mazmunga ega bo'lib, unda islom aqidalari va axloqiy qarashlar bayon etilgan.

Akbar Zamonovning qayd etishicha, Shayboniyxon ijodi o'z davrining adabiy tafakkurini aks ettiruvchi muhim manba hisoblanadi [3]. Shayboniyxon ijodining o'rganilishi (xorijiy va o'zbek olimlari tomonidan) Shayboniyxon merosi nafaqat O'zbekistonda, balki xorijiy mamlakatlarda ham o'rganilgan. Turk olimi Yakub Qorasoy 1989-yilda Shayboniyxon devoni bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan.¹ G'arb olimlaridan Edward Allworth Shayboniyxonni o'zbek

davlatchiligining shakllanishida muhim shaxs sifatida baholaydi. Yevropa tadqiqotchilari uning diniy va siyosiy qarashlarini ham o'rgangan. O'zbek olimlari, xususan Akbar Zamonov Shayboniyxonni "ma'rifatparvar hukmdor" sifatida baholab, uning siyosiy va madaniy merosini keng tahlil qilgan[3].

Shayboniyxon faoliyati quyidagi jihatlar bilan tarixda muhim o'rin egallaydi:

1. Temuriylar davlati o'rnida yangi siyosiy tizim yaratdi;
2. Markaziy Osiyoda markazlashgan davlat barpo etdi;
3. O'zbek davlatchiligining rivojiga asos soldi;
4. Adabiy va ilmiy meros qoldirdi.

Uning faoliyati natijasida Movarounnahrda yangi siyosiy va madaniy muhit shakllandi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Shayboniyxon Markaziy Osiyo tarixida ko'p qirrali shaxs sifatida namoyon bo'ladi. U o'z davrida kuchli davlat arbobi, mohir sarkarda va iste'dodli adib sifatida tarix sahnasiga chiqdi. Uning siyosiy faoliyati markazlashgan davlat barpo etishga xizmat qilgan bo'lsa, adabiy merosi esa o'z davrining ma'naviy hayotini aks ettiradi. Akbar Zamonov va boshqa olimlarning tadqiqotlari Shayboniyxon shaxsini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi. Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar esa uning tarixiy ahamiyatini tasdiqlaydi. Shu bois, Shayboniyxon nafaqat o'z davrining buyuk hukmdori, balki bugungi kunda ham ilmiy tadqiqotlar markazida turgan muhim tarixiy shaxs hisoblanadi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yxati:

1. Зайниддин Махмуд Восифий. Бадоеъул вақоеъ. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1979. – Б. 24.
2. Херман Вамбери. Бухоро ёхуд Мовароуннахр тарихи. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1990. – Б. 79.
3. Akbar Zamonov. "O'zbek davlatchiligining yirik namoyandasi, ma'rifatparvar hukmdor Muhammad Shayboniyxon", Vatan jurnali, 3-son, Toshkent, 2023.
4. Muqimov Ziyodulla. Shayboniylar davlati tarixi. — Toshkent: Adolat, 2007. — B. 51–52.

5. Салриддин Шероэий // ҳаёти, фаолинти, таълимоти. - Техрон — Тошкент 2006 - 14 -15-6.

6. Akbar Zamonov. Вухоро хонлигида қо‘шин тuzилиши va harbiy boshqaruv. Toshkent: Bayoz, 2018.

7. Муҳаммад Шайбоний ижоди хорижда. // Жаҳон адабиёти. 2010. – № 4 (155). – Б. 172.

8. Ҳасанхожа Нисорий. Музакири аҳбоб. – Т.: Ҳалқ мероси, 1993. – Б. 21.

9. Ҳасанхожа Нисорий. Музакири аҳбоб. – Т.: Ҳалқ мероси, 1993. – Б. 21.